

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ
ГП «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»**

Ващенко Н.В.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры «Экономика предприятия»
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы процессы управления предприятиями в железнодорожной отрасли, а также показатели качества использования подвижного состава. Определены влияющие факторы на управление организациями инфраструктуры грузового и пассажирского движения.

Ключевые слова: процесс управления, организация, железнодорожный транспорт, показатели, анализ, инфраструктура.

**IMPROVING THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS ON
THE EXAMPLE OF THE STATE ENTERPRISE "DONETSK
RAILWAY»**

Vashchenko N.V.,
Doctor of Economics, Associate
Professor, Department of «Enterprise Economics»
SO HPE «Donetsk National University of economics
and trade named after Mikhail Tugan-baranovskiy»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic

The article analyzes the management processes of enterprises in the railway industry, as well as the quality indicators of the use of rolling stock. The influencing factors on the management of freight and passenger traffic infrastructure organizations are determined.

Keywords: management process, organization, railway transport, indicators, analysis, infrastructure

Постановка задачи. На современном этапе развития экономики Республики ключевым показателем успешной работы и конкурентоспособности организации выступает качество оказания услуг. Как и товар, услуга должна иметь определенные стандарты

качества, а в случае превышения нормативного показателя - у предприятия появляются возможности вкладывать денежные средства в НИОКР, имидж и репутацию.

Обзор последних исследований и публикаций. В последние годы было издано много научных трудов, посвященных вопросам менеджмента качества [1-3]. Вместе с тем менеджмент качества на железнодорожном транспорте имеет свою специфику, которая определяется отраслевыми особенностями, которые необходимо проанализировать в частном порядке.

Цель статьи: проанализировать деятельность ГП «Донецкая железная дорога», определить способы и методы совершенствования управления организациями железнодорожной отрасли.

Изложение основного материала исследования. В отличие от большинства отраслей экономики, взаимодействующих лишь с непосредственными поставщиками и потребителями своей продукции, железнодорожный транспорт в процессе перевозки взаимодействует практически со всеми отраслями материального производства и соответственно влияет на их деятельность. Масштабы перевозочной деятельности железнодорожного транспорта (высокая транспортная емкость экономики) делают такое влияние весьма значительным. Соответственно, от уровня качества транспортного обслуживания грузовладельцев зависит, будет ли это влияние положительным или отрицательным.

Рассмотрим и проанализируем динамику показателей качества использования подвижного состава на ГП «ДЖД» (табл. 1). Это необходимо, чтобы определить тенденцию изменения качества и положения дел на предприятии. С 01 июля 2020 года была введена в действие новая система учета тягового подвижного состава и грузовых вагонов рабочего парка, в связи с чем отмеченные показатели как «*» несопоставимы с предыдущим динамическим рядом [5].

Определим абсолютное и относительное отклонение каждого из показателей за последние 2 года. Статистика объемов грузовых перевозок по видам транспорта в регионе (табл. 2) показывает популярность определенного вида транспорта и его долю на рынке.

Таблица 1

**Динамика основных показателей качества использования
подвижного состава в грузовом движении [4]**

№ пор.	Показатель качества	Год						Δабс ($y_1 - y_0$)	Δотн ($\frac{y_1}{y_0}$)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Показатели качества использования локомотивов									
1	Среднесуточная производительность брутто, тыс. км	1672	1706	1710	1736	1786	1631*	50	1,029
2	Средняя участковая скорость поезда, км/ч	40,2	40,3	40,3	40,6	41,6	41,2	-0,4	0,99
3	Средняя техническая скорость поезда, км/ч	48,4	48,7	48,9	49,1	49,3	49,3	0	1
4	Средний вес поезда брутто, т	3716	3747	3778	3815	3855	3867	12	1,003
Показатели качества использования вагонов грузового парка									
№ по р.	Показатель	Год						Δабс ($y_1 - y_0$)	Δотн ($\frac{y_1}{y_0}$)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Среднесуточная производительность нетто, тыс. км	10 386	10 614	11 071	11 583	12 533	6845*	950	1,028
2	Средняя динамическая нагрузка груженого вагона, т	55,64	56,27	56,30	56,54	57,88	57,81	-0,07	0,998
3	Средняя статическая нагрузка груженого вагона, т	58,69	59,11	59,25	59,35	60,03	60,20	0,17	1,003
4	Среднее время оборота вагона, сут.	7,75	7,73	7,70	7,59	7,45	13,44*	-0,14	0,98
5	Процент порожнего пробега кобщему	39,6	40,2	39,3	39,1	41,3	40,5	-0,8	0,98

В процентном соотношении объем грузовых перевозок в Республику железнодорожный транспорт на 2015 год занимал 14,1%, в 2016 - 14,3%, 2017 - 14,5%, 2018 - 14% и в 2019 - 15,1. Данная динамика свидетельствует о том, что спрос на такой вид транспорта растет.

Таблица 2

Объемы грузовых перевозок по видам транспорта, млн т [11]

Транспорт	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Всего, в том числе:	9006	9135	9268	9264	7334
Железнодорожный	1273	1312	1345	1304	1109
Автомобильный	6685	6753	6861	6893	5240
магистральный трубопроводный	1048	1070	1062	1067	985

Даже при уменьшении общего числа объема грузовых перевозок, связанным с внешним воздействием на экономику, клиентов интересует надежный, быстрый и недорогой вид перевозок - как железнодорожный.

В показателях качества эксплуатационной работы в пассажирском движении (табл. 3) прослеживается тенденция увеличения скоростей движения (участковая скорость за последние 5 лет увеличилась на 1,7 км/ч (3,3 %) и достигла 51,9 км/ч, техническая скорость увеличилась на 0,9 км/ч (1,5 %) и достигла в 2010 г. 58,6 км/ч).

Таблица 3

Динамика основных показателей качества использования подвижного состава в пассажирском движении [6]

Показатель качества	Год				
	2016	2017	2018	2019	2020
Населенность вагона, чел. во всех видах сообщения	29,9	28,8	28,8	28,0	27,8
в дальнем следовании	29,1	29,3	29,7	28,7	30,7
в пригородном сообщении	32,0	27,6	26,4	26,1	20,2
Среднесуточный пробег локомотива, км	555,4	553,4	569,4	561,7	538,6
Средний состав поезда, вагон	11,8	11,7	11,5	10,9	10,9
Средняя участковая скорость движения поездов, км/ч	50,2	50,6	51,0	51,5	51,9
Средняя техническая скорость движения поездов, км/ч	57,7	58,3	57,5	58,1	58,6

Среднесуточный пробег локомотива менялся нестабильно, а для таких показателей, как населенность вагона и состав поезда, характерно непрерывное уменьшение (соответственно на 7,0 и 7,6

%). Это объясняется общей тенденцией снижения спроса на пассажирские перевозки по всем видам транспорта (табл.4).

Таблица 4

Объемы пассажирских перевозок по видам транспорта, млн чел. [6]

Транспорт	Год				
	2015	2016	2017	2018	2019
Всего, в том числе:	25 757	22 302	19 481	18 685	17 053
железнодорожный	1339	1339	1282	1296	1137
автобусный	15 636	13 914	12 559	12 112	11 278
таксомоторный	6	7	8	7	7
трамвайный	4123	3267	2660	2537	2217
троллейбусный	4653	3775	2972	2733	2414

При анализе качества эксплуатационной работы на транспорте первостепенное значение имеет определение критерия его повышения.

М.Ф. Трихунков [7] предложил для этих целей интегральный критерий управления качеством продукции, определяемый в общем виде по формуле:

$$K_{И} = C_{П} / Z \quad (1)$$

где $C_{П}$ - потребительная стоимость продукции;

Z - затраты общества на производство и потребление продукции (стоимость).

Для оценки эффективности использования производственных ресурсов железнодорожного транспорта применяется коэффициент их полезного использования (произведение доли времени в движении на долю груженого пробега в общем и на процент загрузки вагонов). Данный показатель для парка грузовых вагонов составляет 10-13%. Это свидетельствует о том, что имеются значительные резервы повышения эффективности использования производственных мощностей железнодорожного транспорта.

Кроме того, существует зависимость между показателями качества эксплуатационной работы и себестоимостью перевозок.

При этом для статической нагрузки, веса поезда и скорости движения зависимость носит обратный характер:

$$c = a + b/x \quad (2)$$

где x - показатель качества;

a, b - параметры зависимости.

Для процента порожнего пробега вагонов и условного пробега локомотивов характерна прямая зависимость:

$$c = a + bx \quad (3)$$

Таким образом, результаты мероприятий по повышению качества эксплуатационной работы могут быть определены на основе приведенных выше методик с высокой степенью точности.

Ориентация на повышение качества эксплуатационной работы, характерная для железных дорог ДНР в годы экономических преобразований, соответствует стратегии снижения издержек и носит вынужденный характер в условиях дефицита инвестиционных ресурсов и государственного регулирования работы железнодорожного транспорта.

Очевидно, что цели и задачи, поставленные перед железнодорожным транспортом в рамках проведения структурной реформы, по ряду позиций противоречат задачам снижения издержек и отчасти усложняют данный процесс, в частности, сокращая эффект масштаба. С другой стороны, дальнейшее существенное улучшение качества эксплуатационной работы невозможно без технического и технологического переоснащения отрасли. Все это говорит о том, что транспортным компаниям нужно искать также другие средства завоевания клиента и удовлетворения спроса предприятий и отраслей народного хозяйства на перевозки, что позволит им повысить эффективность и рентабельность своей деятельности. Основным средством такого рода является повышение качества транспортного обслуживания.

Таким образом, необходимо анализировать также и показатели, характеризующие удовлетворение потребностей и спроса потребителей, или показатели качества транспортного обслуживания.

Проанализировав проблемы управления пассажирских перевозок, которые возникают в процессе работы и предоставления

услуг пассажирам и клиентам на государственном предприятии «Донецкая Железная Дорога», были определены основные вопросы, удовлетворенность клиентов подвижным составом (внутреннее оборудование вагона, возраст вагона, отсутствие современных сервисов: кондиционер и биотуалет). Исторически сложилось так, что процент износа парка вагонов превышает 70%.

Обновление подвижного состава - это одно из направлений масштабной реорганизации ГП «ДЖД» по улучшению качества услуг и комфорта пассажиров.

Предприятие стремится интегрировать свои стандарты под российские и продолжает по мере возможностей совершенствовать наиболее востребованные вагоны. Достаточно устаревшие вагоны заменяются более новыми, совершенствуя имеющийся парк, чтобы сделать его максимально надежным и удобным [8]. Вагоны оборудуют дополнительными розетками с помощью новых преобразователей напряжения, биотуалетами, устанавливают новые системы кондиционирования воздуха. Существует также план оказания новой услуги «Душ в поезде». Но это только в теории, так как самые длительные маршруты не занимают более суток и крайней необходимости нет.

В вагонах появляются специализированные купе для маломобильных пассажиров, с ярусным расположением полок, одна из которых (нижняя) трансформируемая. В данном купе достаточно места для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями, в том числе и для размещения коляски. Вагоны оборудованы специальными подъемниками для инвалидов-колясочников.

А вот внедрить услугу эквайринга, как в российском опыте, возможности нет. Так как в ДНР такая технология отсутствует и оплатить услуги безналичным способом невозможно.

ГП «Донецкая Железная Дорога» часто проводит различные тренинги проводников и начальников пассажирских поездов - для того чтобы избавиться от негативных обращений от пассажиров по работе поездной бригады. Меняются внутренние регламенты работы проводников с пассажирами, что позволяет проводникам заниматься исключительно обеспечением комфорта пассажиров.

Отдельное внимание стоит уделить созданию доступной и комфортной среды. Вокзальные комплексы наиболее востребованных пассажирских маршрутов необходимо оборудовать устройствами для

людей с ограниченными возможностями. Так как каждый пассажир должен чувствовать себя комфортно на вокзале и в поезде.

В 2020 году состоялась деловая программа обмена опытом с «РЖД», в которой были рассмотрены тенденции и направления развития инфраструктуры и технологий пассажирских перевозок, перспективы пригородных перевозок железнодорожным транспортом и ряд других вопросов. Как перейти от предоставления услуг «просто перевозка» к высококачественному комплексному сервису для пассажира. Это поможет повысить мобильность населения и сформировать спрос [9].

В процессе форума главной задачей стало - повышение скорости движения, увеличение маршрутов с использованием современного подвижного состава, в том числе двухэтажных поездов. Большое значение имеет развитие во взаимодействии с органами власти городских агломераций, с вовлечением в перевозку железнодорожного транспорта внутри города мультимодальных маршрутов [10], создание условий для маломобильных пассажиров.

Темп современной жизни формирует у граждан потребность перемещаться быстро и иметь возможность решать рабочие вопросы. Вокзалы становятся элементами городской жизни, центрами притяжения, в том числе за счет предоставления услуг, не связанных с пассажирскими перевозками (например, розничная продажа, устанавливают почтоматы, чтобы люди в удобное время могли забрать свои посылки, оформляют проездные билеты на автобусы и мультимодальные поездки). У людей появляется потребность больше ездить железнодорожным транспортом при таких современных условиях.

По данным исследования ОАО «РЖД» на железной дороге при запуске современного электропоезда пассажиропоток возрастает в 2,5 раза, а на отдельных участках следования скорость развивается до 140 км/час. В итоге комфортабельный подвижной состав, сокращение времени в пути и оптимальная стоимость проезда помогли привлечь пассажиров с личного и общественного транспорта.

Таким образом, проблемы в управлении пассажирских перевозок возникают однозначно, несмотря на все проводимые работы по их устранению. На данный момент существует несколько основных проблем на ГП «ДЖД» - это изношенность подвижного состава, большая нехватка рабочего персонала, несовершенство в обучении работников структурных подразделений, отдаленность парков отстоя

от технологических помещений (цехов), что сказывается на качестве безотцепочного ремонта, загруженности горловин, не позволяющей производить маневры и своевременно формировать поезда.

Выводы. ГП «ДЖД» является важным инфраструктурным предприятием. От его функционирования зависят не только внутренняя среда предприятия его субъекты хозяйствования, персонал и его клиенты, но и важные элементы макросреды: отрасли экономики, финансовые учреждения всей Республики, внешнеэкономические отношения, образовательные учреждения. Главным современным показателем на рынке предоставления услуг по перевозке грузов являются скорость, доступность, стоимость и качество обслуживания. Для пассажирских перевозок главными критериями являются качество оказания перевозок, состояние подвижного состава, наличие новых технологий и средств для комфортного передвижения маломобильного населения.

Список использованных источников

1. Соколов Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте: учебное пособие / Ю.И. Соколов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 196 с.

2. Каргина Л.А. Внедрение системы качества на железнодорожном транспорте / Л.А. Каргина, Д.А. Медников // Вестник Московской международной академии. – 2017. – №. 2. – С. 78–82.

3. Демьянович И.В. Концепция устойчивого развития и менеджмент качества транспортного холдинга / И.В. Демьянович // Проблемы современной экономики. – 2011. – №1. – С. 186.

4. Донецкая Железная Дорога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкая_железная_дорога

5. ГП «ДЖД». Итоги по перевозкам пассажиров во внутреннем, межреспубликанском и пригородном сообщениях за сентябрь и 9 месяцев 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrailway.ru/bolee-803-tysyach-passazhirov>

6. Госстат ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosstat-dnr.ru/vnimaniu/vnim_144.php

7. Трихунков М.Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность / М.Ф. Трихунков. – М.: Транспорт, 2018. – 255 с.

8. ГП «ДЖД» О нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrailway.ru/>

9. ОАО «РЖД» официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rzd.ru/>

10. Гринёв А.А. Мультимодальные перевозки / А.А. Гринёв, Н.Ю. Евреенова. – М.: МИИТ, 2013. – 175 с.

УДК [316.77-09:9]:316.344.6-056.26

DOI

КОНЦЕПТ «ИНКЛЮЗИЯ» В ЭВОЛЮЦИИ МАРКЕТИНГА

Малыгина В.Д.,

д-р экон. наук;

Антошина К.А.,

канд. экон. наук,

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена эволюционизация маркетинга под воздействием изменений социально-экономического уклада общества с акцентом на инклюзивную направленность, которая оказала влияние на некоторые особенности маркетинговой среды. В качестве материалов исследования использованы фундаментальные положения в области маркетинга и особенности его эволюции, научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также результаты собственного изучения проблематики инклюзии в целом и ее эволюционных трансформаций в частности. Проведенные исследования позволяют говорить о существовании демаркации в современном обществе, которая является не просто линией социального разграничения, а представляет собой некий психологический барьер, выстроенный обществом по отношению к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Преодоление существующего разграничения в определенной мере связано с развитием концепции социально-этического маркетинга с дополнением инклюзивной составляющей, а это, соответственно, расширяет коммуникативное пространство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

***Ключевые слова:** концепции маркетинга, инклюзивная деятельность, модель, коммуникативное пространство, демаркация.*